

РАЗВИТИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ БУДУЩИХ ЖЕНЩИН-ПЕДАГОГОВ В УЗБЕКИСТАНЕ В КОНТЕКСТЕ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ

Содикова Нигора

Ташкентский университет прикладных наук
SodikovaNigora@utas.uz

Мухторова Зилола

Ташкентский университет прикладных наук
jayne.zilolaxon@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11300140>

Аннотация: Цифровая трансформация образования становится неотъемлемой частью современного образовательного процесса в Узбекистане. Однако успешная реализация этого процесса требует развития компетенций преподавателей, особенно женщин, которые играют важную роль в формировании образовательной среды. В данной статье рассматривается актуальная проблема развития компетенций будущих женщин-преподавателей в контексте цифровой трансформации образования в Узбекистане. Статья основана на анализе существующих программ подготовки учителей, научных исследований и опыта международных и национальных организаций. В статье обсуждаются вызовы и перспективы развития компетенций преподавателей в области цифровых технологий, а также предлагаются практические рекомендации для их успешного внедрения в узбекской образовательной системе.

Ключевые слова: цифровая трансформация, образование, компетенции, программы подготовки учителей, интеграция.

Abstract: Digital transformation of education has become an integral part of the modern educational process in Uzbekistan. However, successful implementation of this process requires the development of competencies among teachers, particularly women, who play a crucial role in shaping the educational environment. This article addresses the pressing issue of developing competencies among future female teachers in the context of digital transformation of education in Uzbekistan. The article is based on an analysis of existing teacher training programs, scientific research, and the experience of international and national organizations. It discusses the challenges and prospects of developing teacher competencies in the field of digital technologies, as well as offers practical recommendations for their successful integration into the Uzbek educational system.

Keywords: Digital transformation, Education, Competencies, Teacher training programs, Integration.

ВВЕДЕНИЕ

Современное образование в Узбекистане сталкивается с необходимостью интеграции информационных технологий в учебный процесс. Высоко квалифицированные женщины-педагоги играют ключевую роль в этом процессе, привнося свой опыт и знания в использование цифровых инструментов для обучения.

Цифровая трансформация образования в Узбекистане предполагает не только внедрение современных технологий в учебный процесс, но и развитие компетенций преподавателей для эффективного использования этих технологий. Особое внимание уделяется развитию компетенций будущих женщин-педагогов, так как они играют

ключевую роль в формировании образовательной среды и влияют на успехи студентов.

Одним из основных достижений женщин-педагогов является успешное внедрение электронных платформ и онлайн-ресурсов в учебный процесс. Это позволяет им сделать обучение более интерактивным и доступным для студентов, а также обеспечить индивидуализированный подход к каждому студенту. Например, многие педагоги используют электронные учебники, онлайн-курсы и образовательные видео для обогащения учебного материала и стимулирования интереса к предмету.

Узбекистан, как и многие другие страны, сталкивается с вызовами цифровой трансформации в различных сферах общества. В этой эпохе быстро меняющихся технологий, студентки играют важную роль, оказывая влияние на процессы образования, экономики и социальной сферы. Однако, вместе с возможностями, предоставляемыми цифровизацией, сталкиваются и проблемы, особенно с точки зрения гендерных аспектов.

Одной из ключевых областей, где студентки активно взаимодействуют с цифровыми технологиями, является сфера образования. С развитием онлайн-курсов, электронных библиотек и образовательных платформ студентки получают больше возможностей для обучения и саморазвития. Однако, доступ к высокоскоростному интернету и техническим ресурсам может быть ограниченным, особенно в отдаленных районах страны. Это создает неравенство в образовательных возможностях между студентками из разных регионов.

В сфере экономики педагоги также играют важную роль в контексте цифровизации. Они внедряют цифровые технологии в свои стартапы и бизнес-проекты, создавая инновационные решения и продукты. Однако, существует проблема недостаточной поддержки женского предпринимательства в Узбекистане, что может препятствовать развитию потенциала студенток-предпринимательниц.

МЕТОДЫ

Важным аспектом является исследование и адаптация зарубежного опыта в области образования. Высоко квалифицированные педагоги активно изучают передовой опыт других стран, адаптируя его к условиям школы и вуза. Например, методы дистанционного обучения, такие как вебинары и онлайн-конференции, успешно внедрены в учебный процесс учебных заведений под руководством опытных педагогов.

Для изучения процесса развития компетенций будущих женщин-преподавателей в контексте цифровой трансформации образования был проведен анализ существующих программ подготовки учителей и их соответствия современным требованиям. Также были проанализированы научные исследования и публикации по этой теме.

Узбекистан, как и многие другие страны, сталкивается с вызовами и возможностями цифровизации. В этой эпохе цифровой трансформации женщины играют важную роль, хотя они сталкиваются с уникальными проблемами и возможностями. Давайте рассмотрим, какие вызовы и перспективы существуют для женщин в Узбекистане в контексте цифровизации.

Вызовы:

Образование и доступ к технологиям: несмотря на улучшение ситуации в образовании в Узбекистане, женщины по-прежнему имеют ограниченный доступ к высшему образованию в области информационных технологий. Это может быть связано с культурными стереотипами о женской роли в обществе, а также с недостатком финансовых ресурсов для получения качественного образования.

Развитие карьеры: В сфере информационных технологий женщины часто сталкиваются с дискриминацией и ограниченными возможностями для карьерного роста. Неравенство в возможностях для женщин в технических профессиях может препятствовать им в достижении своего потенциала и внесении значительного вклада в цифровую экономику Узбекистана.

Представительство в принятии решений: Женщины в Узбекистане могут сталкиваться с ограниченным представительством в органах власти и принятии решений в области цифровизации. Это ограничивает их возможности влиять на разработку политики и стратегий в этой области.

Перспективы:

Повышение осведомленности и образования: С усилением усилий в области образования и осведомленности можно снизить цифровой разрыв между мужчинами и женщинами в Узбекистане. Создание специальных программ и инициатив по обучению женщин в области информационных технологий поможет им освоить цифровые навыки и реализовать свой потенциал в этой области.

Поддержка предпринимательства: Стимулирование женского предпринимательства в сфере информационных технологий может способствовать развитию цифровой экономики Узбекистана. Поддержка стартапов и малых и средних предприятий, основанных женщинами, поможет им активно участвовать в цифровой трансформации страны.

Создание инклюзивной среды: Важно создать инклюзивную и поддерживающую среду для женщин в сфере информационных технологий. Это может включать в себя проведение кампаний по борьбе с дискриминацией и стереотипами, а также создание менторских программ и сетей поддержки для женщин, работающих в этой области.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Одним из основных результатов анализа является выявление необходимости внедрения в образовательные программы компонентов, направленных на развитие цифровых компетенций у будущих преподавателей. Эти компетенции включают в себя умения работы с электронными учебными материалами, умения оценки качества онлайн-ресурсов, умения использования информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе и другие.

Обучение в области информационных технологий представляет собой ключевой аспект для развития современного общества. Однако женщины-студентки, стремящиеся к высокой квалификации в этой области, сталкиваются с рядом актуальных проблем как в Узбекистане, так и за рубежом. Давайте рассмотрим некоторые из них и изучим зарубежный опыт решения подобных проблем.

Проблемы в Узбекистане:

Недостаточное представительство: В высших учебных заведениях Узбекистана женщины, желающие обучаться в области информационных технологий, часто

сталкиваются с ограниченным представительством. Это может быть вызвано культурными ограничениями и предрассудками, которые ограничивают выбор профессиональной карьеры.

Отсутствие менторства: Многие студентки испытывают трудности из-за отсутствия менторства и поддержки опытных профессионалов в сфере информационных технологий. Недостаток ролевых моделей и поддержки может затруднять их профессиональное развитие и успешную интеграцию в индустрию.

Неравные возможности: Женщины-студентки могут сталкиваться с неравными возможностями в получении качественного образования и доступе к ресурсам. Это может быть связано с ограниченным финансированием образовательных программ, а также с отсутствием специализированных программ и курсов, ориентированных на женщин.

Зарубежный опыт:

Программы поддержки: В ряде стран, таких как США и Канада, действуют специальные программы и инициативы, направленные на поддержку женщин в области информационных технологий. Это могут быть стипендиальные программы, менторские сети, а также инициативы по созданию более инклюзивной среды для женщин в сфере IT.

Инклюзивная среда: В ряде европейских стран активно работает над созданием инклюзивной среды для женщин в области информационных технологий. Это включает в себя организацию мероприятий, направленных на привлечение женщин к IT, а также поддержку их активного участия в научных и практических мероприятиях.

Повышение осведомленности: В ряде стран проводятся кампании по повышению осведомленности о возможностях и преимуществах обучения и карьеры в области информационных технологий среди женщин. Это помогает им осознать свой потенциал и преодолеть стереотипы, препятствующие их успешной интеграции в сферу IT.

ОБСУЖДЕНИЕ

Развитие компетенций будущих женщин-преподавателей в Узбекистане в контексте цифровой трансформации образования предполагает изменения как в содержании образовательных программ, так и в методах их реализации. Необходимо активное внедрение современных образовательных технологий в учебный процесс, а также обеспечение доступа к качественным обучающим ресурсам.

Однако, несмотря на успехи, высоко квалифицированные женщины-преподаватели в Узбекистане сталкиваются с некоторыми вызовами в использовании информационных технологий в образовании. Одним из них является недостаток квалифицированных кадров и необходимых ресурсов для эффективной реализации цифровых проектов. Кроме того, необходимо продолжать работу по повышению цифровой грамотности как среди преподавателей, так и среди студентов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Использование современных информационных технологий в преподавании в Узбекистане открывает новые перспективы для развития образования. Высоко квалифицированные женщины-преподаватели играют важную роль в этом процессе, привнося свой опыт и инновационные подходы в учебный процесс. Однако, для

успешной интеграции цифровых технологий необходимо продолжать работу по обеспечению доступа к качественным образовательным ресурсам и повышению цифровой грамотности образовательного сообщества.

Развитие компетенций будущих женщин-преподавателей играет важную роль в успешной цифровой трансформации образования в Узбекистане. Это требует совместных усилий государства, образовательных учреждений и преподавательского сообщества для создания подходящей образовательной среды, способствующей развитию цифровых навыков и компетенций у будущих педагогов.

Для решения проблемы неравенства в сфере информационных технологий необходимо сочетать усилия всех заинтересованных сторон: образовательных учреждений, правительственных органов, работодателей и общественных организаций.

Эффективные меры включают в себя создание специальных программ обучения и стажировок для женщин, а также проведение информационных кампаний о возможностях и преимуществах работы в ИТ-сфере. Также важно содействовать созданию более инклюзивной и поддерживающей среды для женщин в ИТ, в том числе путем борьбы с дискриминацией и стереотипами.

Женщины играют ключевую роль в развитии информационных технологий, и их активное участие в этой области не только способствует созданию более инновационного и конкурентоспособного общества, но и является важным шагом на пути к достижению гендерного равенства и социальной справедливости.

Литература

1. Статьи в журналах:

Alimova, D. B. (2020). Digital Transformation of Higher Education: The Experience of Uzbekistan. *International Journal of Emerging Technologies in Learning (iJET)*, 15(23), 4-14.

Karimova, G. (2019). Challenges and Prospects of Digital Transformation of Education in Uzbekistan. *Central Asian Journal of Education Research (CAJER)*, 2(1), 87-102.

Yusupova, N. (2021). Gender Perspective on Digital Competence Development of Future Teachers in Uzbekistan. *International Journal of Gender and Education (IJGE)*, 8(2), 56-70.

2. Книги и монографии:

Алимова, Д. (2020). *Цифровое образование: вызовы и перспективы*. Ташкент: Издательство "Узбекистан".

Исмаилова, З. (2018). *Трансформация образования в эпоху цифровой революции*. Ташкент: Наука и образование.

Шарапова, Н. (2021). *Роль женщин-педагогов в цифровой трансформации образования: опыт Узбекистана*. Магистерская диссертация. Ташкентский институт управления и образования.

3. Отчеты и исследования международных организаций:

World Bank. (2020). *Uzbekistan Education Sector Review: Digital Transformation Opportunities and Challenges*. Washington, DC: World Bank.

UNESCO. (2019). *Gender Equality in Education: Case Study of Uzbekistan*. Paris: UNESCO Publishing.